

**ПАТРИЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА РОДСТВА СТАРШИХ
ПОКОЛЕНИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ**

Ходжакулова Шахло Аскаровна
Термезский государственный
университет
e-mail: shahlo19700520@mail.ru

***Аннотация.** В данной статье рассматривается патрилинейная система родства, характерная для старших поколений в русском и узбекском языках. Мы анализируем, как различные культурные и социолингвистические факторы влияют на структуру родственных отношений в этих языках. Осуществляется сравнение терминологии, используемой для обозначения родственных связей, и выявляются сходства и различия в их функционировании. Особое внимание уделяется социальной роли мужчин в патрилинейных системах и тому, как это отражается в языке. Исследование направлено на понимание важных аспектов культурной идентичности и социальной организации, которые выражены в языковых формах.*

***Ключевые слова:** патроним, система, родство, анализ, сравнение, сходства, различия.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada rus va o'zbek tillarida keksa avlod vakillariga xos bo'lgan ota-ona qarindoshlik tizimi ko'rib chiqiladi. Biz turli madaniy va sotsiolingvistik omillar ushbu tillardagi qarindoshlik munosabatlari tuzilishiga qanday ta'sir qilishini tahlil qilamiz. Qarindoshlik rishtalarini ifodalash uchun ishlatiladigan atamalar solishtirilib, ularning faoliyatidagi o'xshashlik va farqlar aniqlanadi. Patrilineal tizimlarda erkaklarning ijtimoiy roli va bu tilda qanday aks etishiga alohida e'tibor beriladi. Tadqiqot lingvistik shakllarda ifodalangan madaniy o'ziga xoslik va ijtimoiy tashkilotning muhim jihatlari tushunishga qaratilgan.*

***Kalit so'zlar:** ota ismi, tizim, qarindoshlik, tahlil, taqqoslash, o'xshashliklar, farqlar.*

***Annotation.** This article examines the patrilineal kinship system characteristic of older generations in the Russian and Uzbek languages. We analyze how various cultural and sociolinguistic factors influence the structure of kinship relationships in these languages. The terminology used to denote kinship ties is compared and similarities and differences in their functioning are identified. Particular attention is paid to the social role of men in patrilineal systems and how this is reflected in language. The study aims to understand important aspects of cultural identity and social organization that are expressed in linguistic forms.*

Key words: patronymic, system, kinship, analysis, comparison, similarities, differences.

Патронимия – это термин, происходящий от греческого слова *patronymia*, где "pater" означает "отец", а "onoma" – "имя". В ономастике патронимия представляет собой совокупность людей, использующих как имя собственное патроним, то есть название, происходящее от имени общего реального или мифического предка-мужчины. В антропологии же патронимия обозначает патрилинейную семью или родственную группу, которая может быть как местной, так и разбросанной, объединённой общим патронимом и аналогичной матронимии.

Основное ядро патронимии представляет собой группу сильно связанных между собой семей, как больших, так и малых, и характерно для позднепервобытных и раннеклассовых обществ. Впервые это явление было отмечено в 1931 году, а его изучение активно проводилось в 1950-1960-е годы М. О. Косвен на материалах с Кавказа [б. российская энц.].

Термин "патрилинейность" обозначает происхождение, родственные связи и наследование по отцовской линии [БРЭ 2009].

М. О. Косвен в своей работе «Патронимия и ее роль в истории общества» пишет, что основное социальное объединение в эпоху патриархально-родового устройства – это большая семья или семейная община. Эта форма, будучи устойчивой, сохраняется в жизни сельского населения и в классовом обществе. С увеличением такой семьи она может делиться, при этом происходят новые группировки семей, которые сохраняют между собой разного рода связи. Такую объединённую группу большого или малого размера, происходящую от одной большой семьи, он называет патронимией [Косвен, 1963: 217].

Понятие «патронимия» было введено в 1931 году и с тех пор подвергалось дальнейшему осмыслению в разного рода исследованиях.

Патронимия развивалась в контексте патриархально-родового строя и, сохраняя элементы своего развития, претерпела значительные изменения, от архаической формы, отражающей первобытнообщинную сущность, до более поздних форм, пережиточных состояний. Понимание историчности патронимии является важным для её адекватного восприятия и интерпретации её различных проявлений.

Патронимия имеет место как в прошлом, так и в современности у различных народов. У всех культур, где она была изучена, на патронимию указывают особые термины, которые могут варьироваться от местных слов до

заимствованных. У славянских народов патронимия в разное время могла обозначаться такими терминами, как «род», «братство», «племя», «печище», «дворище» и другими. М. О. Косвен отмечает, что термин «вервь» в Русской правде и Полицком статусе обозначал родственную группу, что следует понимать как патронимию [Косвен, там же].

С увеличением размера семейства, которое может сегментироваться и давать начало новым патронимиям, возникает сложная структура родственных групп, состоящих из малых и больших семей. Эти группы патронимии получают разные названия в зависимости от народа и региона. Например, динарские сербы называют наименьшую ячейку большой семьи различно: «породица», «дом», «фамилия», «опнище», «дым», «верига» и так далее.

Меньшее или большее число крупных родственных семей образует группу, известную как «род», «куча» или «близика». Эти группы, в свою очередь, объединяются в «братство», а несколько таких «братств» составляют племя. М. О. Косвен обозначал патронимию, состоящую из семейных общин, как патронимию первого порядка, в то время как более сложная патронимия, сформированная из меньших патронимий, называлась патронимией второго порядка [Косвен, 1963: 217].

В архаические времена патронимия, скорее всего, всегда занимала отдельные поселения, независимо от их размера. Древние постоянные поселения были, следовательно, составлены из чисто родственных групп. Однако и в более поздние эпохи, а иногда даже в недавнем прошлом, патронимические поселки оставались распространенной формой поселения. У некоторых народов и мест они существуют и сейчас, включая киргизов.

Г. Ц. Цыбиков утверждает, что патронимия происходила не только у оседлых, но и у кочевых и полукочевых народов, представляя собой группы связанных семей с общими маршрутами кочевания. Типичные кочевые патронимии, известные как улусы, все еще наблюдаются по всей Монголии. Улус обычно состоит из 5-8, реже 8-12 юрт, связанных близкими родственными связями и кочующих вместе [Цыбиков, 1981: 481].

Одной из специфических характеристик патронимии является ее название, происходящее от имени ее предка. В славянских языках это имена с окончаниями ичи, овичи и т.д. Также существует множество аналогичных окончаний, таких как латинское *anī*, англо-германское *ing, ung* и др., что подразумевает «сыновья» или «дети».

Так, можно упомянуть славянское «братство» или «племя», иранское «тохум» (семя), монгольское «сеок» (кость), тюркское «кьок» (корень), арабское

«насыл» (потомство), иранское «арха» (спина) и другие. Обозначения патронимии часто имеют описательный характер, подчеркивающий единство происхождения от одной семьи или хозяйства, например, болгарское «одна кровь», киргизское «бир атанын балдары» (дети одного отца) и другие подобные выражения.

Необходимо отметить, что значения термина «родство» могут варьироваться: 1) кровное родство (КР); 2) некровное родство (НКР).

В данном исследовании будут рассмотрены и выявлены семантические особенности патронимов старшего поколения (ПСП), с основной целью дать общую характеристику существующих терминов в области «родства» и определить специфику каждого языка в рамках данной лексико-семантической группы.

Патронимы интерпретируются как в толковом словаре русского языка С. И. Ожегова (ТСРЯ), так и в словаре русского языка в четырех томах (СРЯ) [Ожегов, 1990 : 915].

«Отец» — это мужчина, который относится к своим детям, включая родного отца, названного отца и неродного (отчимом). Отношения между отцами и сыновьями могут означать передачу чего-либо от поколения к поколению. Также «отец» может обозначать главу семьи. В культурном контексте мы можем говорить о проблемах между отцами и детьми, или о предках, что также можно охарактеризовать как «наши отцы». Выражение «отцы города» иронично указывает на городские власти или руководителей. Кроме того, в переносном смысле это термин может означать основоположника чего-либо.

Обращаясь к пожилому мужчине или к отцу своих детей, можно использовать «отец» в повседневной речи. Слово «отцовский» употребляется как прилагательное, обозначая родственные отношения, например, «отцовская забота» или «отчий дом».

«Папа» — это синоним слова «отец», часто используемый в детской речи.

«Батя» — аналогично «батьюшка», слово, которое тоже указывает на фигуру отца.

«Дедушка» — это отец как минимум одного из родителей, т.е. дед (отец отца или матери). Может также использоваться как обращение к пожилому человеку.

«Прадед» — это отец бабушки или дедушки.

«Пращур» (книжное слово) обозначает отдельного предка или родоначальника, причём его родословная может быть неизвестна.

Разг. Так же, что и папа: "Папа, - сказал он, - позволь мне представить тебе моего хорошего друга, Базарова." (Тургенев «Отцы и дети».) - Dada, - dedi u, - sizni yaxshi do'stim Bazarov bilan tanishtirishga ijozat bering.

«Дедушка» - тоже, что и дед в 1 значении: "Скоро ты увидишь деда!" - говорит Саша своему отцу. Саша только и думает о деду, не может заснуть: "Почему он так долго едет?" (Н. А. Некрасов «Дедушка— Tez orada bobongni ko'rasan! - deydi Sasha otasiga. Sasha faqat bobosi haqida o'ylaydi, u uxlay olmaydi: "Nega u shunchalik uzoq davom etmoqda?"

«Дед» - отец отца или матери: "Никогда не забуду наши поездки к деду - маминому отцу." (С. Михалков. «Илья Головин») "Bobo" - ota yoki onaning otasi: "Men bobomga - onamning otasiga qilgan sayohatlarimizni hech qachon unutmaman."

«Прадед» - отец деда или бабушки: "Твой прадед Полознев, генерал, сражался при Бородине, дед твой был поэтом, оратором, преподавателем, дядя - педагог, а я, твой отец, архитектор." (А. П. Чехов. «Моя жизнь») "Sizning bobongiz general Poloznev Borodinoda jang qilgan, bobongiz shoir, notiq, o'qituvchi, amakingiz o'qituvchi, men, otangiz - me'morman."

«Пращур» - дальний предок или родоначальник: "Заводы организовывал твой пращур, Тим Привалов." (Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приваловские миллионы».) "Fabrikalar sizning ajdodingiz Tim Privalov tomonidan tashkil etilgan."

Теперь давайте рассмотрим, как в толковом словаре узбекского языка как определяются патронимы: [ТСУЯ, 1981: 715].

«Ота» - 1) существительное. Мужчина, который имеет детей: "Отец ребенка." Otangizni hurmat qiling. Уважайте отца.

«Ajdodlar»; предки: "Ular o'z xalqi va ota-bobolarining sha'nini kamsitmaganlar". "Они не посрамили честь своего народа и своих предков."

«Ota-bobolar diyori» - земля отцов и предков: "Это земля испокон веков наших отцов."

«Bu vatan, ota-bobolarimiz yashab o'sgan maskan» - родина, место, где жили и выросли предки.

«Ajdod, ajdodlar» - 1) предок, предки.

Узбеки использовали специализированную иерархическую терминологию для обозначения родственных отношений: отец – дед – прадед – предок – пращур – ota – bobo – yetti ota – yetti pushti – ajdod.

Из изложенного можно сделать следующие заключения:

- Лексемы «отец» и «ата» в своем основном значении совпадают, однако в русском языке слово «отец» имеет несколько синонимов, таких как «папа» и «бать».

- В обоих языках термины родства для старшего поколения многозначны и многофункциональны.

- В узбекском языке существует больше лексем, обозначающих термины родства старшего поколения, чем в русском.

- Разнообразие лексем в узбекском языке связано с тем, что узбеки строго придерживаются иерархии как вертикально, так и горизонтально (уважение и почитание семи поколений).

- В обоих языках существуют устойчивые выражения, такие как Отчизна, отцовская земля, отец народа, vatan, ota yurt, xalq otasi и другие.

- На пять лексем русского языка, обозначающих термины родства старшего поколения, приходится семь и более лексем узбекского языка.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Большой Российский энциклопедический словарь [Текст]. – М.: Большая Рос. энцикл., 2009.– 1887 с.

2. Косвен, М. О. Семейная община и патронимия [Текст] / М. О. Косвен. – М.: АН СССР, 1963. – 217 с.

3. Ожегов, С. И. Словарь русского языка [Текст] / С. И. Ожегов. – М.:Рус. яз.,1990. – 915 с.

4. Ходжакулова Ш. Русско-европейские литературные связи и художественный перевод. Vol. 2 No. 17 (2024): С. 4-8.

5. Толковый словарь узбекского языка [Текст]: в 2-х т. / под ред. З. М. Магруфова. – М.: Рус.язык, 1981. – Т. 1. – 632 с.; Т. 2. – 715 с.

6. Языки народов СССР [Текст]: в 5-ти т. / гл. ред. В. В. Виноградов. – М.: Наука, 1966.